

I EPCS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

REFLEXÕES SOBRE A SABEDORIA INDÍGENA E A CRÍTICA SOCIAL NA OBRA “MEU AVÔ APOLINÁRIO” DE MUNDURUKU, 2001

Danilo Corrêa da Silva¹

DOI:10.5281/zenodo.14715692

¹Letras - Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e suas respectivas literaturas – Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), danilocorrea1999@gmail.com

Resumo

O livro “Meu avô Apolinário” conta a história de um garoto, Munduruku, em meio a um dilema identitário, pois não queria ser chamado de índio. Deste modo, o artigo traz reflexões sobre a sabedoria indígena sob o viés da literatura infantil, uma ferramenta de crítica social. Entre os teóricos abordados estão: Mancini e Troquez (2009), Paiva (2015), Buker (1995), Tamaná e Nascimento (2021), entre outros. Sob esta ótica, observa-se o processo, no qual, o garoto aceitou-se como indígena, tendo orgulho de suas raízes de sua história e de seus valores, graças ao seu avô Apolinário.

Palavras-Chaves: Literatura Infantil; Munduruku; Crítica Social.

1. INTRODUÇÃO

Uma obra literária sempre possui um contexto e uma intenção, dessa forma, dos mais variados gêneros textuais, a literatura infantil exerce um papel primordial no processo de ensino e aprendizagem. Todavia, em muitas ocasiões, não é creditado o devido valor do qual estas possuem. Sabendo disso, essas obras intermeiam o imaginário infantil promovendo transformações no leitor no decorrer da leitura, sendo assim, de valor incalculável.

Nesse sentido, a obra infantil, “Meu avô Apolinário”, do autor Daniel Munduruku, traz diversas críticas sociais, principalmente relacionadas aos povos indígenas e também aborda temas como bullying. Dessa forma, percebemos que diferentemente de muitas obras da literatura infantojuvenil que abordam o fantástico, esta vislumbra, praticamente uma autobiografia do autor em seus anos da infância. Todavia, o principal objetivo deste trabalho é trazer reflexões sobre a “sabedoria” indígena.

Além disso, percebemos além destes fatores já expostos, há a abordagem da cultura, religião, costumes da aldeia indígena que o autor fazia parte. Ademais, também há temas filosóficos, reflexões interessantíssimas tiradas da natureza, e dificilmente pessoas exteriores a todo o contexto mostrado teriam a sensibilidade de perceber todos estes ensinamentos, nesta perspectiva que surge o personagem Apolinário. Durante o artigo, contaremos, resumidamente, a história presente no livro, e a partir daí, mostraremos reflexões sobre a sabedoria indígena sob o viés da literatura infantil, servindo também como ferramenta de crítica social.

2. METODOLOGIA

O nosso país possui uma diversidade cultural imensa, nesse sentido, este artigo buscou refletir sobre temas relacionados a cultura e identidade, conceitos que possuem uma profundidade imensa, devendo assim, ser discutidos, possibilitando que haja transformações sociais que inibam qualquer tipo de preconceito. Nesse sentido, a literatura é um agente importante para que isto aconteça.

Metodologicamente, foi feito estudos bibliográficos, considerado por Gil (2008) como uma das mais importantes ferramentas em qualquer trabalho científico, possibilitando um aprofundamento temático, com autores que defendem ou explanam os assuntos relatados. Por conseguinte, utilizei principalmente artigos científicos para fundamentar os argumentos contidos neste trabalho.

Desse modo, este trabalho visou analisar a obra Meu avô Apolinário (2011) dentro de um contexto histórico e social, tecendo comentários sobre a vida de um indígena fora de sua aldeia, e como as pessoas o tratavam em meio as diferenças étnicas e culturais. Assim, foi

possível entender fatores que mesmo nos dias atuais são impulsionadores de ações preconceituosas. Entretanto, também viabilizou reflexões sobre a sabedoria indígena, sendo de extrema importância em toda a história contada no livro analisado.

3. O SER ÍNDIO: IDENTIDADE

A obra “Meu avô Apolinário” conta um pouco da história de vida de Daniel Munduruku, em seu dilema identitário, pois na sua infância não gostava de ser chamado de “índio”, pois ser considerado assim trazia para ele uma série de estereótipos, como: atrasado, selvagem, preguiçoso, entre outras definições pejorativas. Acerca destes estereótipos, Mancini e Troquez consideram que:

Embora a presença dos grupos indígenas no cenário brasileiro marque sua existência enquanto grupos culturalmente diferenciados, eles também são representados, são “lidos” e “moldados” por uma série de discursos que os apreendem e os estruturam. Estes discursos e/ou representações nem sempre estão livres de estereótipos e/ou preconceitos (Mancini; Troquez, 2009, 183).

As autoras acrescentam que estas problemáticas são agravadas pelo o modo de as pessoas tratarem o “diferente”, apelando a generalizações, estes fatores acabam por trabalhar a favor da produção de estereótipos e preconceitos (Mancini; Troquez, 2009). Desta forma, esta indiferença não é algo inato, sendo fruto de um comportamento social aprendido, infelizmente repetido também por crianças.

Por este aspecto, este efeito acaba por explicar o motivo de Munduruku ter sofrido *bullying* na infância, principalmente por seus colegas de infância. Deste modo, este preconceito também é uma herança colonialista, tendo em vista que a “raça europeia” se via superior em relação a todas as outras raças. Acerca disso, Paiva esclarece que:

Os estereótipos dos indígenas permanecem até os dias atuais e expõem os discursos de uma suposta superioridade dos colonizadores, que pretendiam submeter esses povos visando concretizar o seu projeto de expansão colonial. Para executar o projeto de conquista das terras brasileiras, os colonizadores não hesitaram em atribuir aos indígenas diferenças raciais que os rebaixavam e excluía. Eles os taxavam de selvagens e diziam que não tinham alma (Paiva, 2015, p. 12).

Por fim, o livro retrata fatos bibliográficos, da história do autor, que nasceu e criou-se no estado do Pará, e que, apesar da presença indígena muito forte nesse Estado, nos costumes e na aparência da população, infelizmente, este tipo de discriminação ainda perdurava e perdura hodiernamente.

4. CRISE DE IDENTIDADE

Além disso, embora não tenha sido descrito no livro, mas é bem provável que também tenha sofrido preconceito em relação ao seu sobrenome, Munduruku, significando “formigas vermelhas” alusão aos guerreiros da tribo que atacavam os territórios rivais e semelhante ao ataque de formigas (Tamaná; Nascimento, 2021).

Acerca dessa tribo, os relatos históricos mostram que esta atacava seus adversários de surpresa, ao raiar do dia, desta maneira, com grande contingente de guerreiros, derrotando seu inimigo de uma forma avassaladora, trazendo cabeças decapitadas para serem mumificadas, servindo assim como troféus, e algumas destas foram preservadas fazendo parte de coleções de museus não só no Brasil, como na Inglaterra e Portugal, levando a fama guerreira Munduruku para o mundo (Rosa, 2015).

Não obstante, seu sobrenome acima de tudo representava as raízes de um povo, uma cultura, no qual, o garoto não se reconhecia como pertencente. Este espírito guerreiro de seus ancestrais ainda estava presente nele, só que estava adormecido. Todavia, a luta do garoto não era contra outras tribos, era uma luta interna, uma luta identitária, para que assim soubesse quem realmente ele era.

Por estes aspectos a sabedoria indígena é singular, e seria um erro considera-las como uma coisa só, não deve haver este tipo de homogeneização, desta maneira, algo em comum entre vários povos indígenas, consiste em enxergar a vida como algo intrínseco a natureza: a terra é mãe, os rios e a natureza são sagrados, sendo uma parte de um todo coletivo (Bonilha, 2020). Assim, a preservação da floresta não simboliza apenas a continuidade na vida deste planeta, mas também preservar uma parte de quem eles são, o próprio ser individual.

Entretanto, o autor retrata que diferentemente dos outros índios, não nasceu em uma aldeia, ou uma *uk'a* (palavra da língua Munduruku que significa casa), sendo o primeiro filho a nascer na cidade, antes dele já havia nascido suas quatro irmãs e dois irmãos na aldeia, todavia no momento de seu nascimento seus pais moravam na cidade. Seu nascimento e vida na cidade foi ilustrado desta maneira:

Figura 1 – Ilustração do nascimento de Munduruku

Fonte: (Munduruku, 2001, p. 8)

O autor esclarece que o motivo de seus pais terem se mudado para Belém foi devido a dificuldades financeiras. Seu pai era carpinteiro, mas as vezes não ganhava o suficiente para sustentar a todos os filhos, deste modo, Munduruku e seus irmãos também ajudavam nas despesas.

Nesse sentido, retrata que vendia doces, paçocas, sacos de feira, amendoim, *chopp* (suco colocado em saquinhos plásticos congelados), mas não sentia que isso era um fardo, fazia todo o trabalho com alegria, gostava de fazer coisas novas. Em contrapartida, se havia uma coisa que não gostava era de ser chamado de índio, em suas palavras para seu desespero: “[...] nasci com cara de índio, cabelo de índio (apesar de um pouco loiro), tamanho de índio” (Munduruku, 2001, p. 11). A aparência do autor na infância é retratada assim:

Figura 2 – Ilustração da infância do autor

Fonte: (Munduruku, 2001, p. 10)

Nesse sentido, quando entrou na escola primária, seus colegas viviam dizendo “olhar o índio que chegou à nossa escola”, este fato foi causador de muitas brigas entre ele e seus colegas de classe. Por consequência, o garoto se isolava na escola, contudo havia dois lugares onde se sentia muito bem:

[...] somente um lugar me deixava feliz. Aliás, dois. Um era o quintal de casa, pois a gente morava numa casa onde havia um imenso terreno baldio e ali eu reunia meus colegas para brincar. Ali treinei meus ouvidos para ouvir as conversas das corujas e dos sapos. Ali me refugiava quando queria ficar sozinho e pensar nos conhecimentos que estava adquirindo, os primeiros livros que estava começando a ler. Ali comecei a jogar futebol nos campos improvisados que a gente fazia. Havia, porém, outro lugar maravilhoso para onde sempre fazia questão de ir. Para esse lugar, entretanto, eu não podia ir sozinho, tinha que ser levado, porque ficava longe da cidade. Era a nossa aldeia familiar em maracanã (Munduruku, 2001, p. 11).

É importante acrescentar que aldeia é mais do que um agrupamento de pessoas, pois a natureza e sociedade são consideradas partes de um mesmo sistema, deste modo, é uma relação recíproca e equivalente no qual o homem é parte da natureza e a natureza também é parte do homem. Nesta perspectiva Tamaná e Nascimento afirmam que no corpo e na alma do povo indígena e de Munduruku há funcionalidade e há integração entre natureza e cultura, porque:

Há uma relação de complementariedade, uma relação aproximativa em que o que é habitualmente entendido como relação de opostos torna-se integralidade. Uma transacionalidade em que um não se superpõe ao outro. O corpo rola na terra tornando-se terra, mergulha na água tornando-se aquífero, fecunda-se na chuva tornando-se tempestade, se aquece no sol tornando-se verão. O corpo é tatuado com afiados espinhos ou gravetos, pincelado com tinta de jenipapo e urucum, a pele é convertida em símile da paisagem, a cabeça, a cintura, os punhos, os tornozelos são completados com penas de aves. Como o devir natureza do corpo, intercorrente com o devir corpo da natureza. O corpo se confunde com troncos de árvores, se dilui no abraço das águas, dança no soprar dos ventos. Integram-se e integram a natureza como as onças pintadas. Torna-se corpo natureza, corpo sonho, corpo sexo, corpo mundo em criação no éden de si mesmo (Tamaná; Nascimento, 2021, p. 72).

Sendo assim, em uma grande família o bem coletivo é colocado acima do individual. Não obstante, este sistema integrado a natureza proporciona uma visão de mundo orgânica, prezando pela harmonia entre todos os seres existentes, incluído os rios, os astros, o ar, o fogo, entre outros.

5. MARACANÃ UM LUGAR DE REFÚGIO

A ação colonizadora trouxe a destruição sistemática de muitos costumes tradicionais e religiosos indígenas, por consequência, também levou a desestruturação de identidades individuais e coletivas (Paiva, 2015). Contudo vários dialetos e línguas permaneceram mesmo com a imposição do português pelos colonialistas. Acerca dessa resistência linguística, Burke (1995, p. 94) afirma que “[...] uma das manifestações mais importantes da identidade coletiva é a língua”.

Durante a leitura do livro percebemos palavras de origem indígena, e uma delas era a aldeia familiar em Maracanã, nome em referência a um belo pássaro que costuma cantar melodias ao amanhecer e ao pôr-do-sol. Além disso, este nome era pertencente a uma tribo indígena que foi dizimada pelos europeus, restando quase nada de informações acerca da mesma. Deste modo, Munduruku (2001, p. 13) acrescenta que “no lugar da aldeia do povo Maracanã foi erguida uma cidade com esse mesmo nome. Nossa aldeia ficava nesse município e se chamava Terra Alta por causa de sua localização geográfica”.

Nesta aldeia, ele passou os melhores anos de sua vida, gostava de brincar com as outras crianças, além de ouvir as histórias dos mais velhos, algumas davam muito medo por relatarem lendas sobre seres horripilantes como: o saci-pererê, a matintaperera, o curupira, o boitatá, entre outros (Munduruku, 2001). Lá a iluminação era por conta de fogueiras, além de lamparinas com querosene, possibilitando uma vista privilegiada para as estrelas do céu.

Na *uk'a* de sua família sempre dormia em rede, sendo armadas em mourões (estacas) que cercava as casas. Todavia, quando não havia espaço as crianças mais novas dormiam com os irmãos mais velhos. Antes de dormir, Munduruku sempre cantava uma prece tradicional, juntamente com seu irmão, e nesta pediam a proteção da natureza enquanto estavam dormindo. A seguir temos uma ilustração de uma *uk'a*:

Figura 3 – Ilustração de uma *uk'a*

Fonte: (Munduruku, 2001, p. 14)

É notório como a religiosidade é presente na obra. Seu pai, que era carpinteiro, sempre falava dos espíritos das árvores, percebemos a ligação profunda com a natureza. Todavia, o garoto só iria entender isso com os ensinamentos de seu avô. Quando tinha 8 anos também participou do ritual de passagem dos meninos da aldeia, simbolizando que estava crescendo e virando homem, estando apto a fazer determinados afazeres.

Na aldeia era só diversão, banhava no igarapé, comia mingau de mandioca, banana com farinha de tapioca, beiju, entre outras iguarias. Até mesmo quando tinha que ir para roça, tudo virava diversão, brincava de perseguir formigas, imaginava diálogos entre elas, observava seus trabalhos. Se sentia em paz, longe dos conflitos da cidade, do bullying de seus colegas de classe. Na aldeia não se sentia inferior.

Um acontecimento em sua infância que nunca esqueceu foi quando ele e seus amigos: *Tawé, Koru, Arô, Kaxi, Kabâ, Tonhô*; perderam-se na mata ao seguir uma pegada diferente, parecia uma pegada de um ser humano, mais possuía sete dedos. Os garotos só se deram conta

que estavam perdidos quando escureceu, os animais da floresta os assustavam com todos aqueles barulhos. Nesta situação, liderou-os, lembrou que seu pai tinha lhe falado de uma planta “mágica”, que tornava invisível aquele a passasse em seu corpo, além de anular o cheiro para afastar os animais. Deste modo, o autor retrata esta cena da seguinte maneira:

Peguei a planta e, com uma pedra, soquei-a até ficar pastosa. cuspi nela e a esfreguei no corpo de cada um dos amigos que estavam comigo: Tawé, Koru, Arô, Kaxi, Kabâ, Tonhô. Fizemos uma pequena cobertura com palha de tucum para nos proteger da chuva que ameaçava cair. Então, mascamos um pouco de erva de dormir e nos juntamos uns aos outros para nos aquecer (Munduruku, 2001, p. 18).

No dia seguinte, os garotos acordaram com os gritos ao longe dos adultos que estavam os procurando, pouco depois veio um silêncio total, por mais que ele e seus amigos gritassem, não eram ouvidos. Deste modo, resolveram seguir a direção nasce do sol, para que assim chegassem ao rio Tapajós. Sabiam que se seguissem um igarapé chegariam a um rio, e se o seguissem ajudaria a encontrar sua aldeia.

Depois de andarem bastante, ouviram novamente o grito das pessoas que estavam os procurando, por conseguinte, os garotos gritaram de volta, e foram encontrados. Quando chegaram na aldeia o velho pajé falou que as pegadas que eles viram, pertenciam ao curupira, o espírito que anda para trás, possuindo os pés ao contrário. Todos se alegraram quando os garotos voltaram.

6. PRECONCEITO NA CIDADE

Nas férias que geralmente nos meses de julho, dezembro, janeiro e fevereiro, sempre ia para a aldeia. Contava os dias para ir para lá. Apesar do bullying que sofria gostava muito de ir à escola, principalmente por causa dos jogos e brincadeiras. Todavia, detestava ser chamado de índio. Acerca disso, Munduruku relatou que:

Gostava muito de ir à escola. Era uma escola religiosa com bastante espaço para brincadeiras e jogos, comuns nas obras salesianas. Lá, eu passava parte do meu dia. Jogava futebol, nadava, praticava atletismo, jogava pingue-pongue, espiribol, andorinha, entre outras coisas. E estudava, é claro. Porém foi lá também que vivi minha primeira crise. Já disse que meus colegas de escola colocavam apelidos em mim e que eu não gostava disso. O motivo da minha crise foram os apelidos (Munduruku, 2001, p. 23).

Nesse sentido, um fato ocorrido em sua infância só comprovou esse preconceito enraizado, quando tinha 9 anos de idade decidiu se declarar para sua “paixão”, uma coleguinha de sua classe chamada Lindalva, lhe respondeu deste modo: “O quê? Você acha que sou besta, é? Acha que vou trocar o gato do Edmundo por um, um, um... índio, feito você? Você tem é

titica de galinha na cabeça. Se quiser ser meu amigo, não toque mais nesta história, tá legal?” (Munduruku, 2001, p. 23).

Diante dessa situação a menina contou tudo para as outras crianças, assim ele acabou sendo zoado por todos, e diziam-no: “[...] o índio levou o fora da Linda porque é feio, porque é selvagem, porque é índio” (Idem, 2001, p. 23). Infelizmente as escolas em geral torna-se lugares em que o bullying está sempre presente. Acerca do termo “índio” vários estudiosos tentam mudar esta nomenclatura imposta pelos colonizadores, sobre isso Mancini e Troquez afirmam que:

O termo “índio” em si já carrega uma generalização criada no passado para rotular os habitantes das “Índias” – onde os “descobridores” europeus pensaram estar chegando quando chegaram à América. Porém, visto que a categoria genérica de “índio” tem sido apropriada pelos próprios indígenas brasileiros enquanto instrumento de lutas, usamos o termo índio ou indígena [...] para nos referir aos indivíduos dos vários grupos étnicos “nativos” brasileiros (Mancini; Troquez, 2009, p. 183).

Outro aspecto importante é que a garota o rejeitou devido o considerava feio. E por que ele era feio? A resposta é que era porque ele era índio, um selvagem. Se fizermos uma análise psicológica, estas crianças, na mais absoluta certeza, exprimem o comportamento preconceituoso dos seus pais. O garoto tinha apenas 9 anos de idade, imaginemos como foi traumático para Munduruku ter passado por tudo isso, seus coleguinhas que faziam isso também possuíam esta idade. Não é à toa que o primeiro capítulo do livro tem como título “A raiva de ser índio”.

Depois que isso ocorreu, ficou muito triste, seu mundo desmoronou. Na sexta-feira daquela semana o garoto ia passar alguns dias na aldeia, sendo um alívio devido a toda aquela angústia. Este seria o início de uma grande aventura pessoal e espiritual, mudando sua forma de olhar o mundo. Esta gravura representa o garoto na aldeia:

Figura 4 – Representação do garoto na aldeia

Fonte: (Munduruku, 2001, p. 25)

Chegando à aldeia, os seus pares perceberam o seu comportamento estranho, pois o garoto alegre, carismático e feliz, estava triste, irritado e isolado. Neste momento de sua história a figura de seu avô Apolinário iria marcar sua vida para sempre. Seu avô sempre foi misterioso, seu pai nunca falava dele. Apesar de ter 80 anos, possuía muita saúde, fazia diversas atividades como a caça, a pesca, além de ir para a roça, estava sempre trabalhando.

Além disso, era alguém imponente e respeitado por todos, muitos pediam conselhos para ele. Uma grande diferença entre a nossa sociedade vista por muitos como “civilizada” é a forma como tratam os idosos, nas aldeias os mais velhos são sempre respeitados e vistos com admiração, ao contrário da negligência e violência que os dados estatísticos das cidades mostram.

Outra atividade que realizava era de curandeiro, receitava várias ervas para cura de doenças. O doente assim que curado trazia algum produto cultivado pelo o mesmo como forma de pagamento. Deixando seus afazeres, por ver a tristeza do garoto, quis ajuda-lo, chamou-o para banhar no Igarapé, levando-o a um belo lugar com uma queda d’água. Assim, sentou-se em uma pedra da cachoeira, e seu avô disse para esperar um pouco e observar até escutar o que rio tem a dizer. Depois de um tempo seu avô o deixou sozinho, quando percebeu que estava sozinho começou a gritar pelo seu avô.

Depois disso, seu avô reaparece no momento em que ele estava fazendo xixi dentro do igarapé, vendo-o, o garoto ficou envergonhado. Desta maneira, com muita experiência de vida explicou que: “O igarapé é de água pura e o xixi o contamina, enfraquece seu espírito” (Munduruku, 2021, p. 30). Ademais, indagou o garoto se tinha aprendido alguma coisa com o igarapé, mas Munduruku ficou quieto pois não tinha aprendido nada, pelo menos ainda não tinha se dado conta, esta cena foi descrita desta maneira:

Figura 5 – Reflexo de Munduruku na água

Fonte: (Munduruku, 2001, p. 29)

Seu avô conversou com o garoto e perguntou se as pessoas da cidade estavam o maltratando, tratando-o como inferior e seus pais não o ajudam a compreender tudo isso? Parecia que seu avô estava lendo seus pensamentos, seus problemas nem mesmo seus pais conheciam. Disse-lhe também que as águas do rio ensinam a paciência e a perseverança. Sobre o discurso do seu avô, Munduruku retrata que:

[...] paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem nunca apressar seu curso; perseverança para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem no caminho. Ele sabe aonde quer chegar e sabe que vai chegar, não importa o que tenha de fazer para isso. Ele sabe que o destino dele é unir-se ao grande rio Tapajós, dono de todos os rios. Temos de ser como o rio, meu neto. Temos de ter paciência e coragem. Caminhar lentamente, mas sem parar. Temos de acreditar que somos parte deste rio e que nossa vida vai se juntar a ele quando já tivermos partido desta vida. Temos de acreditar que somos apenas um fio na grande teia da vida, mas um fio importante, sem o qual a teia desmorona. Quando você estiver com esses pensamentos outra vez, venha para cá ouvir o rio (Munduruku, p. 31).

É incrível a conexão que as pessoas de maracanã possuíam com a natureza, sendo uma grande fonte de aprendizado. Depois deste conselho, voltou para aldeia alegre e brincalhão com todos. Começou a conversar com seu avô muitas vezes, pois tinha muito conhecimento, mas este nunca havia saído da aldeia em toda a sua vida. Agora, tinha uma motivação a mais para ir para lá, nem sempre entendia os conselhos de seu avô, mas guardava tudo no fundo do coração. Outro discurso que se lembra muito bem foi este:

[..] nosso mundo está vivo. A terra está viva. Os rios, o fogo, o vento, as árvores, os pássaros, os animais e as pedras, estão todos vivos. São todos nossos parentes. Quem destrói a terra destrói a si mesmo. Quem não reverencia os seres da natureza não merece viver (Munduruku, 2001, p. 33).

Falava também que os pássaros são porta-vozes da mãe natureza, sendo um pedido para que hajamos com o coração, podendo revelar o passado e o futuro, ademais, dependendo da situação podem representar boa sorte, ou azar. Além disso, sonhar com pássaros significa uma presença ancestral mostrando sua força (Munduruku, 2001). Essa simbologia foi descrita da seguinte maneira:

Figura 6 – Ligação dos pássaros com a natureza e o ser humano

Fonte: (Munduruku, 2001, p. 34)

Depois do acontecido, ouviu os ensinamentos de seu avô durante três anos, contava os dias, horas e minutos para ir para aldeia. O autor revela que nesse momento já estava se aceitando como indígena, não se importava mais em ser chamado de índio, pois tinha orgulho de suas raízes e de quem havia se tornado.

Todavia, em uma certa tarde no mês de outubro, seu pai lhe deu uma triste notícia: seu avô tinha falecido. Seu pai pediu dispensa do trabalho, e os dois foram para o funeral. Mesmo morto a feição de seu avô resplandecia serenidade e tranquilidade. Tocou suas mãos, lembrou quando perguntou para ele o que significa ser índio, e seu avô disse que: “É ter uma história que não tem começo nem fim. É viver o presente como um presente, uma dádiva de Deus” (Munduruku, 2001, p. 36).

Também lembrou que no último encontro que tivera, chegou até seu avô e lhe disse com todo orgulho: “sou índio”. Abrindo um grande sorriso disse ao garoto: “então minha hora já chegou. Preciso me unir ao Grande Rio” (Munduruku, 2001, p. 37). Esta frase foi uma espécie de despedida entre os dois. Além disso, em sua conversa final acrescentou que o garoto não devia se preocupar com coisas pequenas, mas o garoto poderia dizer que estava se preocupando com coisas grandes, por isso afirmou que todas as coisas são pequenas.

E se um dia o garoto se esquece de quem era, seu avô lhe aconselhou que “Quando os pássaros vierem te visitar em sonhos, é bom ouvi-los, pois são os ancestrais que vêm junto com eles para dar forças e lembrar quem você é” (Munduruku, 2001, p. 35). No final do livro o autor conta que nunca toma decisões sem antes ouvir o que os pássaros têm a dizer, e assim como um rio sempre mantém a perseverança e a paciência.

Não é por acaso que durante os capítulos do livro sempre há uma pena, sendo que arte plumária possui diversos simbolismos na cultura indígena, sendo uma forma de comunicação e religiosidade. Nesta perspectiva, Tamaná e Nascimento (2021, p. 68) relatam que “[...] a arte plumária do povo Munduruku é uma tradição milenar, é usado para fazer vários objetos, como o capacete, tiara, bracelete, blusa, flecha e outros. Em grande maioria a arte plumária é para enfeitar o corpo”. A seguir vemos a imagem da pena presente em cada capítulo:

Figura 7: Reflexo da pena em cada capítulo

Fonte: (Munduruku, 2001, p. 9)

A figura da pena também pode ser comparada a liberdade, pois os pássaros por possuírem a capacidade de voar conseguem estar e enxergar novos horizontes que não são perceptíveis a outros animais, ou aos seres humanos. Ademais, este símbolo também é uma conexão entre o mundo material e o espiritual, levando leveza e paz as pessoas.

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Definir a nossa identidade e quem nós somos não é fácil, deste modo, Daniel Munduruku, desde muito novo passou por esta crise de identidade, chegando o momento em que afirmava que tinha raiva de ser índio devido a todas as situações que passava na cidade, pois sofria muito *bullying* de seus colegas na escola. Desse modo, percebemos como o *bullying* é destrutivo na vida das crianças, fazendo com que estas não tenham qualquer prazer de ir à escola e conseqüentemente em estudar também.

Além disso, é notório problemas sociais como o êxodo das aldeias para as cidades, em busca de melhores condições de vida, fato muito presente no nosso cotidiano. Por consequência, a família de Munduruku foi uma destas, enfrentando muitas dificuldades financeiras precisou até mesmo da ajuda das crianças para ter o seu sustento.

Através da leitura do livro “Meu Avô Apolinário” é possível tirar várias reflexões e entender o processo em que o garoto se aceitou como indígena, em meio a uma sociedade excludente e preconceituosa, no qual, estes valores negativos são repassados de geração a

geração. Por este aspecto, necessita-se de medidas educacionais que promovam a importância dos grupos étnicos marginalizados e por muito tempo ignorados pelo poder público.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Definir o que é ser índio consiste em uma tarefa difícil, assim devido a todo o estereótipo negativo que é imposto a estes, o jovem Munduruku não queria ser chamado de índio. Mas será que ele realmente tinha raiva de ser índio? Pois a aldeia era um lugar que ele gostava muito, além das pessoas que sempre o acolhia muito bem. Percebemos que o garoto não tinha raiva de ser índio, e sim possuía raiva de ser discriminado por ser índio.

Por consequência, negava as suas origens e quem realmente era. Buscava aceitação, mas havia um obstáculo étnico que impedia, o preconceito. Analisando psicologicamente a história, seus coleguinhas o discriminavam por ser diferente, tudo isto o fez acumular mágoas, raiva e tristeza, o momento do estopim em que o garoto ficou extremamente deprimido foi quando se declarou para sua coleguinha, e esta o rejeitou devido sua etnia.

Todos os acontecimentos foram importantes pontos para reflexão, para nos interiorizarmos e para que assim entendamos o mundo a nossa volta. Mas nem todos possuem um avô Apolinário para guiar na busca do próprio eu. Desta forma, a literatura também pode ser esse avô, no sentido que nos induz a procurarmos respostas com as diversas histórias reais e ficcionais que lemos. A sabedoria indígena é muito relevante, e extremamente necessária.

REFERÊNCIAS

BONILHA, Patrícia. **Arandu**: temos muito o que aprender com a sabedoria indígena. Greenpeace, 2020.

BURKE, Peter. **Arte da Conversação**. São Paulo: UNESP, 1995.

GARCIA, Elisa. **As diversas formas de ser índio**: Políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América Latina, 2007. 320 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MANCINI, Ana; TROQUEZ, Marta. Desconstruindo estereótipos: apontamentos em prol de uma prática educativa comprometida eticamente com a temática indígena. **Tellus**, Campo Grande, ano 9, n. 16, p. 181-206, jan./jun. 2009.

MUNDURUKU, Daniel. **Meu avô Apolinário**. Ilustrações de Rogério Borges. São Paulo: Studios Nobel, 2001.

PAIVA, Eliane. **A construção da identidade indígena em fontes de informação**. João Pessoa: XVI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, 2015.

ROSA, Guilherme. **A política Munduruku**. Itaituba: Reporter Brasil, 2015. Disponível em: <<https://reporterbrasil.org.br/2015/12/a-politica-munduruku/>>. Acesso em: 18 ago. 2022.

TAMANÁ, Luciana; NASCIMENTO, Ronélia. Arte plumária Mundurukuna aldeia nova Munduruku. **Revista de Comunicação Científica–RCC**, Maio./Set, Vol. 1, n. 8, pgs. 66-81, 2021.